

УДК 371.123

DOI 10.5281/zenodo.14810258

Научная статья

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ И СОДЕРЖАНИИ

PEDAGOGICAL COMPETENCE: ON THE ISSUE OF TERMINOLOGY AND CONTENT

СКОРОБОГАТОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,

ассистент,

Тюменский государственный университет.

SKOROBOGATOV DMITRIY VIKTOROVICH,

Junior lecturer,

Tyumen State University.

В статье рассматривается вопрос о понятии «педагогическая компетентность». Выделяются исторические закономерности и хронологические этапы развития понятий «компетентность» и «педагогическая компетентность». Анализируются мнения отечественных и зарубежных исследователей по данному вопросу. Приводится структура понятия «педагогическая компетентность»: ее компоненты и основные характеристики. Также исследуется вопрос интеграции понятия «педагогическая компетентность» в рамки компетентностного подхода. В исследовании речь идет и о видоизменении компетентности ввиду социально-экономических и образовательных изменений. Определяется, что педагогическая компетентность – одна из важнейших составляющих учителя, которая позволяет решать большой спектр профессиональных и личностных задач.

The article discusses the issue of the concept of "pedagogical competence". The historical patterns and chronological stages of the development of the concepts of "competence" and "pedagogical competence" are highlighted. The opinions of domestic and foreign researchers on this issue are analyzed. The structure of the concept of "pedagogical competence" is given: its components and main characteristics. The problem of including the concept of "pedagogical competence" as a component of the competence approach is also being studied. The study also deals with the modification of competence due to socio-economic and educational changes. It is determined that pedagogical competence is one of the most important components of a teacher, which allows solving a wide range of professional and personal tasks.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, педагогическая компетентность, компетентностный подход, педагогическая деятельность.

Key words: competence, competency, pedagogical competence, competence-based approach, pedagogical activity.

Педагогическое образование неразрывно связано с понятием «педагогическая компетентность». В процессе профессионального обучения и практической деятельности педагог формирует фундамент, который можно охарактеризовать как основу его компетентности. Этот базис включает в себя не только знания, навыки и умения, но и способность применять их в разнообразных педагогических ситуациях. На протяжении всей своей деятельности педагог проходит этапы формирования своей профессиональной иден-

тичности. Каждый из этих этапов вносит изменения в уровень и содержание его педагогической компетентности, которая постоянно развивается и трансформируется. Процесс формирования педагогической компетентности является динамичным и подверженным влиянию времени и условий, в которых осуществляется педагогическая деятельность [10].

Целью исследования является рассмотрение исторической и смысловой составляющей термина «компетентность» и последующее соотношение с понятием «педагогическая компетентность».

Понятие «компетентность» происходит от латинского “competence”, т.е. способность, соответствие и от немецкого “kompetenz” – соответствующий, способный [4, с. 378-379]. Данный термин чаще всего употребляется в педагогике и психологии. Если мы говорим о «педагогической компетентности», то В.И. Загвязинский характеризует этот термин как «высокий уровень готовности к педагогической деятельности» [9, с. 190]. В психологии термин определяется как уровень обученности специальным формам активности, который позволяет человеку успешно функционировать в обществе [6, с. 77]. Некоторые исследователи полагают, что понятия «педагогическая» и «психологическая компетентность» являются синонимами [6, с. 69], другие сравнивают с термином «социально-психологическая компетентность» Ученые также полагают, что педагогическая компетентность прямо связана со знанием педагога возрастной психологии и педагогики [7, с. 69; 13, с. 61].

Часть авторов заявляет, что основоположником термина «компетентность» может быть Аристотель. Однако первые достоверные данные употребления данного понятия датируются 1958 годом. Термин впервые был употреблен в США при описании необходимых умений для космонавтов. В 1960-х гг. появляются первые научные работы, где появляются слова «компетенция» и «компетентность». Активнее слово стало встречаться в американской бизнес-индустрии с 1970-х гг. В педагогическую сферу термин приходит также в 1970-е гг., в том числе, в СССР. До этого момента невозможно говорить о развитии педагогической компетентности у студентов и педагогов, так как ранее оценивался лишь уровень знаний и навыков. В 1997 г. понятие «педагогическая компетентность» заносится в глоссарий терминов Европейского фонда образования. В зарубежных исследованиях педагогическая компетентность основывается на технологиях, соответствующих бихевиористской модели Скиннера, когнитивной модели Д. Брунера, модели социально-когнитивной имитации А. Бандуры [3, с. 70-80].

Если подробнее рассматривать логику формирования термина, то можно выделить несколько хронологических этапов. Первый относится к 1960-1970-м гг. Он характеризуется введением в научный аппарат термина «компетентность», созданием предпосылок разграничения понятий «компетенция / компетентность». При описании компетенций говорилось о том, что это функциональные задачи, связанные с конкретной деятельностью. Компетенцию стали относить к субъекту деятельности, т.е. приобретение личностью качеств, благодаря чему он может решать конкретные задачи. Если говорить про педагогическую компетентность, то это набор компетенций, которые нужны педагогу для успешной работы в общеобразовательных учреждениях. Второй этап приходится на 1970-1990-е гг., когда категории «компетенция/ компетентность» стали активно внедряться в различные профессиональные сферы: в управление, в менеджменте, в обучении общению. Завершающий на данный момент третий этап (1990 – н.в.) характеризуется тем, что в материалах ЮНЕСКО очеркивается круг компетенций, которые уже должны рассматриваться всеми как желаемый результат образования [11, с. 20-26]. В 2009 г. были утверждены квалификационные характеристики должностей работников образования в России. В нем появился пункт «Основные составляющие компетентности педагогических работников», где давалось определение и педагогической компетентности. Указывалось, что педагогическая компетентность – это «качество действий работника, обеспечивающих эффективное решение педагогических проблем и типич-

ных профессиональных задач» [8].

Описывая структуру феномена, важно сказать о компонентах педагогической компетентности. В.И. Загвязинский описывает такие компоненты как: индивидуальный стиль педагогической деятельности, творческий подход и развитая педагогическая рефлексия [9, с. 190]. Американский исследователь Дж. Равен включает следующие компоненты педагогической компетентности: тенденция к четкому пониманию ценностей в отношении конкретной цели, настойчивость, использование обратной связи, самоконтроль, внимание к проблемам, связанные с достижением целей [12, с. 57]. Н.Е. Костылева включает такие компоненты в структуру феномена: личностно-гуманистическая ориентация, педагогическое восприятие, педагогические умения, педагогическое творчество. Мы включаем в структуру понятия «педагогическая компетентность»: личностно-гуманистическую ориентацию, педагогическое восприятие, педагогические умения, педагогическое творчество и индивидуальный стиль деятельности.

В 1990 г. Н.В. Кузьмина разработала структуру субъектных факторов педагога, в которую она включила уровень способностей, тип направленности и педагогическую компетентность [5, с. 89-91]. Ею была сконструирована классификация педагогической компетентности. В нее она включает специально-педагогическую, методическую, социально-психологическую, дифференциально-психологическую и аутопсихологическую компетенцию. Специально-педагогической относится к области преподаваемой дисциплины, методическая – к области способов формирования знаний и умений у обучающихся. К социально-психологической компетенции автор относит навыки общения, способность к принятию различий между людьми. Дифференциально-психологическая относится к области мотивов, способностей обучающихся, аутопсихологическая – к области достоинств и недостатков собственной профессиональной деятельности и личности [9, с. 52].

Безусловно, педагогическая компетентность – составляющая компетентностного подхода. А компетентностный подход является одним из основополагающих в системе российского образования. В «Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года» подчеркивается важность соответствия профессиональной подготовки и компетентных специалистов «национальным целям и задачам развития страны» [2, с. 12]. Компетентностный подход предполагает формирование у педагогов не только профессиональных знаний и умений, но и ключевых компетенций, необходимых для успешной работы в современных условиях. В рамках этого подхода особое внимание уделяется развитию таких качеств, как креативность, критическое мышление, способность к саморазвитию, эффективная коммуникация и применение цифровых технологий в образовательной практике. Педагогическая компетентность не только является показателем профессиональной готовности учителя, но и служит основой для достижения национальных целей, направленных на формирование гармонично развитой личности. Педагогическая компетентность, помимо прочего, подразумевает особый взгляд на восприятие, осмысление и интерпретацию педагогических ситуаций, который во многом влияет на выбор подходов к их решению, а также на подбор конкретных методов, форм и технологий обучения и воспитания. Системный и целостный характер педагогической деятельности влияет на развитие компетентности у преподавателей. В последние десятилетия стало очевидно, что развитие педагогической компетентности проходит в течение всей жизни, через непрерывное образование. Также модель педагогической компетентности ориентируется на социально-экономические перспективы нашего общества [1, с. 64].

На основе анализа изученной литературы, мы пришли к выводу, что под термином «педагогическая компетентность» мы подразумеваем высокий уровень владения теоретической и практической готовности к педагогической деятельности, который позволяет педагогу успешно функционировать в профессиональной деятельности.

Подводя итог, понятие «педагогическая компетентность» является ключевым элементом в системе педагогического образования, отражающим уровень теоретической и практической готовности педагога к профессиональной деятельности. Исторический анализ формирования термина демонстрирует его эволюцию от узкого применения в специфических профессиональных контекстах до интеграции в педагогическую практику. На протяжении десятилетий понятие «педагогическая компетентность» трансформировалось, обогащаясь новыми компонентами и отражая изменяющиеся требования к педагогической профессии. В современном мире оно охватывает не только традиционные аспекты, но и такие элементы, как социально-психологические и информационные компетенции, продиктованные цифровизацией и глобализацией в образовании. Как мы выяснили, педагогическая компетентность не является статичной категорией – она подвержена влиянию исторических, социальных и технологических факторов. Ее формирование и развитие сопровождают профессиональный рост педагога, который проходит этапы становления своей профессиональной идентичности.

Исследование подтвердило, что педагогическая компетентность включает множество составляющих, обеспечивающих успешное решение профессиональных задач. Ее структура, дополненная современными требованиями, становится неотъемлемой частью оценки эффективности педагогического образования и профессиональной деятельности в условиях динамично меняющегося общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Емельянова И.Н. Формирование и оценка качества профессионального образования в контексте компетентностной модели обучения // Образование и наука. 2015. № 1 (120). С. 56-67.
2. Емельянова И.Н., Сергеева Д.В. Готовность молодых педагогов к педагогической деятельности в контексте требований компетентностного подхода // Сибирский учитель. 2023. № 1 (146). С. 11-18.
3. Залкина Н.П., Сергеева М.Г. Построение профессиональной карьеры в контексте компетентностного подхода. Курск: Концепт, 2013. 193 с.
4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2006.
5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М.: Высшая школа, 1990. 119 с.
6. Митина Л.М. Психология труда учителя. М.: Юрайт, 2020. 240 с.
7. Митина Л.М., Митин Г.В., Анисимова О.А. Профессиональное здоровье педагога. М.: Юрайт, 2020. 198 с.
8. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»: приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 г., № 593 // Гарант: информационно-правовой портал. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96126> (дата обращения: 20.12.2024).
9. Педагогическая система: теория, история, развитие / В.П. Бедерханова, А.А. Остапенко, Д.С. Ткач [и др.]. М.: Народное образование, 2014. 128 с.
10. Педагогический словарь / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова [и др.]. М.: Академия, 2008. 352 с.
11. Печеркина А.А., Сыманюк Э.Э., Умникова Е.Л. Развитие профессиональной компетентности педагога: теория и практика. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного педагогического университета, 2011. 178 с.
12. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М.: Когито-Центр, 2002. 570 с.
13. Сластенин В.А. Педагогика. М.: Академия, 2002. 338 с.

© Скоробогатов Д.В., 2025.